

**KOMPETENSIYALARNI RIVOJLANTIRISHDA PEDAGOGIK
TEXNOLOGIYALARNING O‘RNI.**

Karimova Dilfuza Abdurahmat qizi

Namangan davlat texnika universiteti doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20152772>

Annotatsiya: Ushbu maqolada kompetensiyalarni rivojlantirishning ahamiyati va kompetensiyalarni rivojlantirishda pedagogik texnologiyalarning o‘rni to‘g‘risida fikr yuritiladi. Bundan tashqari kompetensiya va pedagogik texnologiya haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: Kompetensiya, kompetensiyaviy yondashuv, pedagogik texnologiyalar, zamonaviy ta‘lim, metodlar.

Аннотация: В данной статье рассматривается важность развития компетенций и роль педагогических технологий в их развитии. Кроме того, обсуждаются понятия компетенции и педагогических технологий.

Ключевые слова: Компетенция, компетентностный подход, педагогические технологии, современное образование, методы.

Аннотация: В данной статье рассматривается важность развития комментариев и роль педагогических технологий в их развитии. Кроме того, обсуждаются понятия компетенций и педагогических технологий.

Ключевые слова: Компетенция, компетентностный подход, педагогическая технология, современное образование, метод.

Kirish.

Hozirgi bozor iqtisodiyoti sharoitida zamonaviy ta‘lim tizimida kompetensiyaviy yondashuv muhim o‘rin egallamoqda va samarali natijaga erishish bilan alohida ahamiyat kasb etmoqda. Kompetensiyaviy yondashuv zamonaviy ta‘lim tizimining alohida ustuvor yo‘nalishlardan biri hisoblanadi. Kompetensiyaviy yondashuv talabalarda nazariy bilim olish va uni amaliy faoliyatda qo‘llay olish, kreativ fikrkash, mustaqil qaror qabul qilish, muammolarga yechim topish kabi kasbiy ijtimoiy kompetensiyalarni shakllantirishni nazarda tutadi. Kompetensiyalarni samarali rivojlantirishda pedagogik texnologiyalar muhim vosita bo‘lib, ular ta‘lim jarayonini tizimli, rejalashtirilgan va kafolatlangan natijaga yo‘naltirilgan holda tashkil etishga xizmat qiladi [1].

Kompetensiya bu shaxsning ma‘lum bir yo‘nalishda samarali harakat qilish uchun egallagan bilim, ko‘nikma, malakalar yig‘indisi hisoblanadi.

Pedagogik texnologiyalar ta‘lim jarayonini mazmunli tashkil qilishda muhim o‘rin tutadi. Bundan tashqari pedagogik texnologiyalar o‘qituvchi va talaba o‘rtasidagi faoliyatni aniq maqsadlar asosida loyihalash, interfaol metodlardan foydalanish hamda ta‘lim samaradorligini oshirish imkonini beradi. Shu sababdan pedagogik texnologiyalarning kompetensiyalarni rivojlantirishdagi o‘rnini ilmiy asosda tahlil qilish dolzarb hisoblanadi.

Pedagogik texnologiya ko‘plab olimlar tomonidan o‘rganilgan va turli ta‘riflar berilgan.

Pedagogik texnologiya – psixologik va pedagogik o‘g‘itlar yig‘indisi bo‘lib, shakllar, metodlar, usullar, o‘qitish yo‘llari, tarbiyaviy vositalarning maxsus to‘plamidir. Ayni paytda u pedagogik jarayonning tashkiliy-metodik omilini ham bildiradi (B.Lixachev).

Pedagogik texnologiya – o‘quv jarayonini amalga oshirishning mazmuniy texnikasi (V.P. Bepalko).

Pedagogik texnologiya – rejalashtirilgan o‘qitish natijalariga erishish jarayoni tavsifi (I.P. Volkov).

Pedagogik texnologiya – bu ta‘lim shakllarini jadallashtirish vazifasini ko‘zlagan o‘qitish va bilimlarni o‘zlashtirishning barcha jarayonlarini texnika va inson omillarida va ularning birgalikdagi harakatlari vositasida yaratish, tatbiq etish va belgilashning izchil metodidir (YuNESKO).

Pedagogik texnologiya – pedagogik maqsadlarga erishishda foydalaniladigan shaxsiy imkoniyatlar, jihozlar va metodologik vositalarda amalda bo‘lishning tizimli yig‘indisi va tartibini bildiradi (M.V.Klarin).

Muhandislik va kompyuter grafikasi fanini o‘qitishda pedagogik texnologiyalarni ya‘ni AKT va interfaol metodlarni integratsiyalash— grafik fanlar bo‘yicha nazariy tushunchalarni vizual va interaktiv shaklda ko‘rsatish, amaliy chizma ishlarini qulaylashtirish, hamda talabaning mustaqil, ijodiy va tahliliy ko‘nikmalarini oshirishga yordam beradi. Talabalarni fanga qiziqtirish, ularda fanga oid

“Yoshlar ongida mafkuraviy immunitetni shakllantirishning dolzarb masalalari” mavzusidagi onlayn respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallar to‘plami. NamDU - 2026-yil 15-16-mart

kompetensiyalarni shakllantirish ko‘p jihatdan o‘qituvchining pedagogik mahoratiga va pedagogik texnologiyalarni to‘g‘ri tanlashga bog‘liq.

Muhandislik va kompyuter grafikasi fanini o‘qitishda AKT + interfaol metodning integratsiyalashning afzalligi:

1. Vizualizatsiya imkoniyatni kengaytiradi ya‘ni realni visual laboratoriyalardagi ishlarni ko‘rsatish, slaydlardan hamda grafik dasturlardan foydalanish. Bunda mavzuga oid grafik masalalarni AvtoCAD, Compas dasturlarida yechim ko‘rsatish, slaydlarni nomoyish etish yoki vizual laboratoriya orqali ko‘rish talabalarga nazariy bilim beriladi.

2. Talabalarni faol ishtirokchiga aylantiradi ya‘ni ma‘ruzada CAD dasturlaridan foydalanib, chizma chizib, undagi xotaliklarni talabalar tomonidan topilishi, interfaol metodlarni qo‘llash orqali tezkor savol-javob talabalarni faollikka undaydi.

3. Nazariy bilimlar va fanga oid kompetensiyalar shakllantiradi. Darsda AKT va interfaol metodlardan foydalanish talabalarda nazariy bilimlarni yaxshi o‘zlashtirishga va fanga oid kompetensiyalarni shakllantiradi.

4. Grafik savodxonlik va fazoviy fikrlashni rivojlantiradi. Ma‘ruzada CAD dasturlaridan foydalanish talabalarda grafik savodxonlikni, fazoviy fikrlashni rivojlantiradi.

5. AKT va interfaol metodlarni qo‘llash talabalarda Motivatsiya va qiziqishni oshiradi.

Pedagogik texnologiyalarning tuzilmasi, funksiyalari va kompetensiyalarni shakllantirishdagi didaktik imkoniyatlari o‘tkazilgan tadqiqot jarayonida ko‘plab olimlar tomonidan tahlil qilingan tahlil qilindi

O‘tkazilgan tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etilgan ta‘lim jarayoni kompetensiyalarni rivojlantirishda yuqori samaradorlikka ega ekanligini ko‘rsatgan. Xususan:

- loyihaviy ta‘lim metodi talabalarda kasbiy, kommunikativ va muammoli kompetensiyalarni rivojlantiradi;

- muammoli ta‘lim metodi tanqidiy va ijodiy fikrlash kompetensiyalarini shakllantiradi;

- axborot-kommunikatsiya texnologiyalari axborot bilan ishlash va raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishga xizmat qiladi;

Interfaol metodlar yordamida olib borilgan dars mashg‘ulotlari talabalarning mustaqil ta‘lim olish kompetensiyasini kuchaytiradi [3]. Interfaol metodlarni qo‘llash dars jarayonida nafaqat o‘qituvchining, o‘quvchilarning faolligini orttiradi. Dars jarayonida faollashgan talaba yana darsga tayyorgarlik qilish uchun mustaqil izlanishga harakat qiladi. Demak, interfaol metodlar talabalarning mustaqil ta‘lim olishning muhim olimlaridan biridir.

Shuningdek, pedagogik texnologiyalar ta‘lim natijalarini oldindan rejalashtirish va monitoring qilish imkonini berishi bilan ahamiyatlidir.

O‘tkazilgan tadqiqot natijalar pedagogik texnologiyalar kompetensiyalarni rivojlantirishda muhim omil ekanligini tasdiqlaydi. V.P. Bepalko ta‘kidlaganidek, pedagogik texnologiya bu – ta‘lim natijalarini kafolatlaydigan pedagogik tizimdir [4]. Pedagogik texnologiyalarni ta‘lim jarayonida qo‘llash orqali talabalarining qiziqishlarini oshirish, dars davomida ularni zerikishini oldini olish, diqqatini jamlash, kreativ va tanqidiy fikrlash kabi bir qator xislatlarni o‘rganish imkonini beradi. Shu sababdan, kompetensiyaviy yondashuvni samarali amalga oshirishda pedagogik texnologik yondashuv muhim metodologik asos bo‘lib xizmat qiladi.

I.A. Zimnyaya kompetensiyalarni shaxs faoliyatida namoyon bo‘ladigan integrativ sifatlar sifatida talqin etib, ularni shakllantirishda faol va interfaol ta‘lim texnologiyalarining o‘rni katta ekanligini qayd etadi [5]. Demak, pedagogik tomonidan pedagogik texnologiyalarni to‘g‘ri tanlash va qo‘llash kompetensiyalarning samarali va sifatli shakllantirishni ta‘minlaydi.

Xulosa. Bugungi kunda pedagogik texnologiyalarda foydalanish ta‘lim sifatini yanada yaxshilashga va xizmat qilmoqda. Xulosa qilib aytganda, pedagogik texnologiyalar kompetensiyalarni rivojlantirishda asosiy didaktik vositalardan biri hisoblanadi. Ular ta‘lim jarayonini aniq maqsadga yo‘naltirishga, tizimli va samarali tashkil etishga imkon beradi. Kompetensiyaviy yondashuvni amaliyotga joriy etishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan kompleks foydalanish ta‘lim sifatini oshirishning muhim va asosiy omillaridan hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Кларин М.В. Педагогическая технология в учебном процессе: анализ зарубежного опыта : монография. – М. : Педагогика, 2018. – 256 с. – С. 45–52.

“Yoshlar ongida mafkuraviy immunitetni shakllantirishning dolzarb masalalari” mavzusidagi onlayn respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallar to‘plami. NamDU - 2026-yil 15-16-mart

2. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии : учебное пособие. – М. : Народное образование, 2017. – 320 с. – С. 18–25.
3. Хуторской А.В. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированной парадигмы образования // Педагогика. – 2016. – № 2. – С. 64–71.
4. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии : учебное пособие. – М. : Педагогика, 2015. – 192 с. – С. 33–40.
5. Зимняя И.А. Ключевые компетенции — новая парадигма результата образования. – М.: Логос, 2014. – С. 56–62.